

O PAPEL DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DOI: 10.5281/zenodo.13891654

Tahire Ianhez Grabowsqui
Pedagogia – FFC Unesp
tahiregrab@gmail.com

Cláudio Roberto Brocanelli
Docente – FFC Unesp
claudiobrocanelli@gmail.com

AT03: Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

Introdução: A partir de uma perspectiva freireana e na busca de maior compreensão do sentido de seus escritos para uma educação libertadora, compreende-se que a relação entre professor e aluno é a base para um processo de ensino-aprendizagem, o qual não deve ser sintetizado numa transferência de conhecimentos e aplicação de técnicas e nem pode ser reduzido a aspectos de amizade comum. **Objetivo:** o presente estudo busca compreender, a partir da literatura dos últimos 10 anos, o papel da afetividade na Educação de Jovens e Adultos (EJA). **Metodologia:** foi realizado um levantamento bibliográfico no Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto (OasisBR) a partir das seguintes combinações: “afetividade” e “formação docente”, “afetividade” e “formação de professores”. 35 estudos foram encontrados e 10 estavam de acordo com os critérios de seleção, os quais foram integralmente lidos, sistematizados e analisados a partir da análise de conteúdo. **Resultados:** foi possível analisar a afetividade na Educação de Jovens e Adultos a partir de três categorias: (1) aprendizagem, (2) pertencimento e (3) desenvolvimento político. Na primeira categoria, os estudos selecionados indicaram que a afetividade exerce papel importante nos diversos processos de aprendizagem, uma vez que facilita a socialização de saberes pela boa interação entre professor e estudante. Na segunda categoria, a afetividade é constatada como o cerne da sensação de pertencimento, a qual incide sobre a permanência de estudantes na EJA e a superação de sentimentos ligados à exclusão e resignação. Na terceira categoria, a afetividade aparece como uma mediadora de saberes que possibilita a construção de uma consciência política nos educandos a fim de uma tomada de consciência. **Conclusão:** é possível concluir que a afetividade não se limita a uma relação amigável entre educador e educando, mas se solidifica nos pilares de uma educação essencialmente emancipatória e inclusiva que facilita os caminhos para a superação do medo da liberdade e do ser autêntico e autônomo. O valor desse conceito e sua vivência é primordial para uma educação que permita a cada pessoa biografar-se enquanto experimenta seu crescimento nos espaços escolares, resultando em aprendizado consistente, em pertencimento ao ambiente de estudos e numa cultura profunda que o instigue a viver de modo participativo.

Palavras-chave: Afetividade; Educação de Jovens e Adultos; Escola.